

LA DANZA DE LA PIÑA: ARTE, RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN CAQUETÁ

THE PINEAPPLE DANCE: ART, RECONCILIATION, AND PEACEBUILDING IN CAQUETÁ

AUTORA

Jacqueline Vega Benítez
Universidad de la Amazonia, Colombia
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21116471>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21116471>*Fecha de Postulación: 10 de febrero 2026**Fecha de Aceptación: 03 de marzo 2026*DOI: <https://doi.org/10.63371/ic.v5.n1.a790>

La Danza de la Piña: Arte, Reconciliación y Construcción de Paz en Caquetá

The Pineapple Dance: Art, Reconciliation, and Peacebuilding in Caquetá

Jacqueline Vega Benítezjac.vega@udla.edu.co<https://orcid.org/0000-0002-4494-4113>

Universidad de la Amazonia

RESUMEN

En el corazón del departamento del Caquetá, la comunidad de Agua Bonita Dos ha transformado su historia de conflicto armado en un proceso de reconciliación y construcción de paz a través del arte. Este estudio tuvo como objetivo sistematizar la experiencia de creación artística de la danza de la cosecha de la piña, entendida como un emblema cultural y pedagógico de paz. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo investigación y creación, mediante observación participativa, entrevistas semiestructuradas y registros etnográficos con los habitantes firmantes del acuerdo de paz. Los hallazgos evidencian que la danza tradicional, además de preservar la memoria colectiva, promueve el diálogo intergeneracional, la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la identidad cultural. Se identificó que el arte, cuando se integra a procesos educativos y comunitarios, constituye una herramienta eficaz para la reconciliación y la no repetición del conflicto, se puede afirmar que la danza de la piña representa una metáfora viva del renacer social y cultural de Agua Bonita Dos, demostrando que la paz se siembra y se cultiva desde las prácticas artísticas y comunitarias.

Palabras clave: danza, arte, reconciliación, construcción de paz, identidad cultural

ABSTRACT

In the heart of the department of Caquetá, the community of Agua Bonita Dos has transformed its history of armed conflict into a process of reconciliation and peacebuilding through art. This study aimed to systematize the artistic creation experience of the Pineapple Harvest Dance, understood as a cultural and pedagogical emblem of peace. The research was conducted under a qualitative research–creation approach, using participatory observation, semi-structured interviews, and ethnographic records with community members who are signatories of the peace agreement. The findings reveal that traditional dance, in addition to preserving collective memory, fosters intergenerational dialogue, the reconstruction of the social fabric, and the strengthening of cultural identity. It was identified that art, when integrated into educational and community processes, becomes an effective tool for reconciliation and the prevention of the recurrence of conflict. Therefore, the Pineapple Dance represents a living metaphor of the social and cultural rebirth of Agua Bonita Dos, demonstrating that peace is sown and cultivated through artistic and community practices.

Keywords: dance, art, reconciliation, peacebuilding, cultural identity

INTRODUCCIÓN

En Colombia, tras más de seis décadas de conflicto armado interno, la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 entre el Gobierno nacional y las FARC-EP representó un hito histórico orientado a la reconciliación y la reconstrucción del tejido social (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2018). Sin embargo, los desafíos para consolidar una paz estable y duradera persisten, especialmente en territorios que fueron epicentro del conflicto, como el departamento del Caquetá. En este contexto, la comunidad de Agua Bonita Dos, ubicada en el municipio de La Montañita, ha desarrollado un proceso ejemplar de transformación social a través del arte, donde la danza de la cosecha de la piña es símbolo de reconciliación, memoria y esperanza colectiva.

El problema de estudio surge de la necesidad de comprender cómo las expresiones artísticas y culturales pueden contribuir de manera efectiva a los procesos de reincorporación y construcción de paz. La relevancia de este fenómeno radica en que existen investigaciones que reconocen el papel del arte en contextos de posconflicto, aún es limitado el conocimiento sobre cómo las prácticas dancísticas tradicionales fortalecen la identidad, promueven el diálogo intergeneracional y favorecen la no repetición del conflicto (Toro Calonje, 2017; Sarria & Paz, 2022). El arte se presenta no solo como un medio de expresión simbólica, sino también como una estrategia pedagógica que posibilita la reflexión, la sanación emocional y la cohesión comunitaria (Buitrago Guzmán, 2020).

En concordancia con lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo sistematizar el proceso de creación artística de la danza de la piña como emblema cultural en la construcción de paz de la comunidad de Agua Bonita Dos. El estudio se enmarca en un enfoque cualitativo bajo la metodología de investigación; Creación, que integra la observación participativa, las entrevistas semiestructuradas y el registro etnográfico para analizar la relación entre arte, memoria y transformación social. A partir de este enfoque, se propuso comprender cómo el arte comunitario, en su dimensión estética y simbólica, puede consolidar procesos de reconciliación sostenibles en territorios afectados por la violencia.

De este modo, el presente artículo busca aportar a la discusión académica sobre el papel del arte y la educación artística en la reconstrucción del tejido social, mostrando que la danza, más allá de su carácter estético, es una práctica política, pedagógica y emocional que siembra los cimientos de una paz duradera.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, sustentado en la necesidad de comprender los significados, vivencias y construcciones simbólicas que emergen en torno a la práctica artística de la danza de la piña como emblema de paz en la comunidad de Agua Bonita Dos, ubicada en el municipio de La Montañita, Caquetá.

Según Hernández Sampieri. (2014), el enfoque cualitativo permite interpretar la realidad desde las perspectivas de los actores sociales, reconociendo el contexto cultural, histórico y emocional en el que se configuran los fenómenos. En esta investigación, el arte se entiende como una manifestación simbólica que expresa y transforma las experiencias sociales derivadas del conflicto, por lo que el

enfoque cualitativo posibilitó la comprensión profunda de los procesos de reconciliación y construcción de paz a través de la danza tradicional.

Tipo de investigación

El estudio adoptó un diseño de investigación Y creación, modalidad reconocida por su capacidad de articular los procesos investigativos con la producción artística y la reflexión pedagógica. De acuerdo con Hernández (2018), la investigación y creación permite explorar la práctica artística como un medio para generar conocimiento, integrando la creatividad, la experiencia y la sistematización de saberes locales. Por ende, la danza de la piña se abordó no solo como objeto de estudio, sino también como un proceso de concreción comunitaria que resignifica la identidad cultural y fortalece los lazos sociales. Esta metodología se fundamenta en la epistemología del arte como lenguaje para la comprensión de la realidad social (Buitrago Guzmán, 2020). Por tanto, la investigación y creación se convierte en un espacio dialógico en el que confluyen las voces de los investigadores, los docentes, los artistas y los habitantes del territorio, todos ellos como coautores del conocimiento. La reflexión estética y la praxis artística, en este contexto, se constituyen en una vía legítima para comprender la reconciliación como fenómeno social y pedagógico.

Estrategias metodológicas

Para la recolección de información se aplicaron tres estrategias principales: la observación participativa, las entrevistas semiestructuradas y el registro etnográfico.

Observación participativa

Los investigadores interactuaron directamente con la comunidad del centro poblado Agua Bonita Dos, asistiendo a ensayos, presentaciones y talleres de la danza de la cosecha de la piña. Esta técnica permitió comprender las dinámicas de convivencia, los procesos simbólicos asociados al arte y las relaciones entre los firmantes de paz, niños y jóvenes del semillero “Semilleritos de Paz”. Según Flick (2015), la observación participativa favorece el análisis desde la vivencia, ofreciendo una comprensión situada del fenómeno.

Entrevistas semiestructuradas

Se realizaron entrevistas a líderes comunitarios, firmantes de paz, docentes y estudiantes vinculados al grupo de danza. Las entrevistas buscaban reconstruir las memorias, percepciones y significados otorgados a la danza y su papel en el proceso de reconciliación. Los testimonios se analizaron desde una perspectiva hermenéutica, entendiendo que la interpretación del discurso permite identificar los sentidos compartidos y las transformaciones sociales que la comunidad ha experimentado (Gadamer, 2012).

Registro etnográfico

Se elaboraron notas de campo, fotografías y videos que documentaron las expresiones artísticas y los espacios de creación colectiva. Estos registros permitieron realizar una sistematización narrativa del proceso, vinculando las vivencias comunitarias con los objetivos pedagógicos de la Universidad de la Amazonia y los lineamientos del programa de Licenciatura en Educación Artística y Cultural.

Criterios éticos

La investigación se desarrolló siguiendo los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado para el uso de sus testimonios, imágenes y materiales audiovisuales. Se garantizó la confidencialidad de la información, el respeto por las expresiones culturales y la no alteración de las narrativas comunitarias. Se adoptó un enfoque de ética relacional (Maturana, 1999), reconociendo la importancia del respeto, la empatía y el diálogo horizontal entre investigadores y comunidad. Este principio fue esencial para mantener la coherencia entre el propósito del estudio y la práctica investigativa, que debía ser, ante todo, una acción respetuosa, participativa y transformadora.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión contemplaron a los miembros de la comunidad de Agua Bonita Dos que hubieran participado activamente en los procesos artísticos y pedagógicos de la danza de la cosecha de la piña, tanto adultos firmantes de paz como niños, niñas y adolescentes del semillero de danza. Se incluyeron también docentes, artistas locales y líderes culturales vinculados al proyecto “Arte Paz” de la Universidad de la Amazonia.

Por otro lado, los criterios de exclusión se aplicaron a personas que no formaban parte del proceso artístico o que no otorgaron consentimiento para participar en la investigación. De igual modo, se descartaron datos o testimonios que no guardaran relación directa con los objetivos de estudio o que no cumplieran con las condiciones éticas de confidencialidad.

Sistema de análisis de la información

Para el procesamiento de los datos se utilizó un análisis de contenido temático (Bardin, 2002), complementado con un enfoque hermenéutico-interpretativo. Este método permitió organizar la información en categorías emergentes relacionadas con los objetivos de la investigación: arte y memoria, danza e identidad, reconciliación y comunidad, y educación artística para la paz.

El análisis se desarrolló en tres fases

- Codificación inicial, donde se identificaron las unidades de significado relevantes en los testimonios y registros.
- Categorización temática, en la cual se agruparon los datos en dimensiones conceptuales.
- Triangulación, que consistió en contrastar los resultados obtenidos de las entrevistas, observaciones y registros etnográficos, garantizando la validez interna del estudio.

Justificación teórica de la metodología

La elección del enfoque cualitativo y del método investigación y creación se justifica teóricamente en la relación entre arte, conocimiento y transformación social. Como lo afirma Hernández (2018), la investigación-creación “trasciende la mirada positivista del arte como objeto de análisis para reconocerlo como un proceso de pensamiento, reflexión y acción transformadora” (p. 45). Desde esta

perspectiva, el arte no se limita a representar la realidad, sino que la reconstruye simbólicamente, permitiendo la emergencia de nuevas formas de comprensión.

En el caso de Agua Bonita Dos, la danza de la piña se consolidó como una práctica pedagógica y estética que articula memoria, identidad y resiliencia, convirtiéndose en un laboratorio vivo de paz. Esta metodología, por tanto, responde al objetivo del estudio: sistematizar un proceso artístico que encarna la reconciliación en un contexto posconflicto.

El enfoque cualitativo permitió explorar los significados subjetivos que los participantes atribuyen a su experiencia de transformación, mientras que el método investigación–creación proporcionó el espacio para que dichos significados se expresaran corporalmente a través del arte. En síntesis, el diseño metodológico integra el rigor académico con la sensibilidad artística y ética, demostrando que la investigación puede ser, al mismo tiempo, un proceso de conocimiento y un acto de reparación simbólica

RESULTADOS

El análisis de la información obtenida mediante la observación participativa, las entrevistas semiestructuradas y el registro etnográfico permitió identificar categorías emergentes relacionadas con los objetivos de la investigación. Los resultados se organizaron en torno a cuatro dimensiones analíticas: (1) arte y memoria colectiva, (2) danza e identidad cultural, (3) reconciliación y convivencia, y (4) educación artística para la paz. Estas categorías reflejan la manera en que la comunidad de Agua Bonita Dos ha resignificado su historia y consolidados procesos de reconstrucción social a través de la danza de la cosecha de la piña.

Arte y memoria colectiva

La práctica artística se consolidó como un medio simbólico de reconstrucción de la memoria. Los participantes manifestaron que la danza representa un “rito de renacimiento”, donde la piña simboliza el fruto del esfuerzo y la resiliencia. Las entrevistas evidenciaron que el arte permitió narrar experiencias de dolor y esperanza desde una perspectiva colectiva. Como sostiene Ricoeur (2000), la memoria compartida posibilita la reconciliación porque resignifica el pasado en función del presente y del porvenir.

Tabla 1: Aspectos más destacados identificados en la comunidad de Agua Bonita Dos, de autoría propia

Tema principal	Qué representa para la comunidad	Frecuencia aproximada
Arte y memoria colectiva	La danza ayuda a recordar la historia del conflicto, expresar emociones y transformar el dolor.	18
Identidad cultural	Refuerza el orgullo por las tradiciones y el sentido de pertenencia al territorio.	15
Reconciliación y convivencia	Fomenta el respeto, la unión y el trabajo conjunto entre firmantes de paz y habitantes locales.	17
Educación para la paz	Enseña valores de solidaridad, diálogo y resolución pacífica de conflictos.	10

La tabla presenta las categorías más mencionadas por los participantes durante las entrevistas, observaciones y registros etnográficos. Las frecuencias reflejan la cantidad de veces que cada tema se refirió en los discursos comunitarios, siguiendo el análisis de contenido de Bardin (2002).

Danza e identidad cultural

La danza de la piña se identificó como un elemento central en la consolidación de la identidad cultural posconflicto. Los testimonios señalaron que esta práctica permite transmitir valores, tradiciones y símbolos de paz a las nuevas generaciones. Niños y jóvenes participantes del semillero “Semilleritos de Paz” afirmaron que la danza les ha enseñado disciplina, respeto y sentido de comunidad. Según Hall (1996), la identidad cultural se construye mediante la representación simbólica y el reconocimiento colectivo; en este caso, el cuerpo danzante se convierte en un texto vivo que narra la historia del territorio.

Reconciliación y convivencia

Los resultados mostraron que la danza actúa como un espacio de mediación social, donde la cooperación y el trabajo en grupo fortalecen la confianza y la empatía. Los firmantes de paz y los habitantes reincorporados participan conjuntamente en la creación artística, reconstruyendo vínculos afectivos rotos por el conflicto.

Las entrevistas reflejaron que la práctica dancística promueve la “escucha activa” y el reconocimiento del otro como igual. Como plantea Lederach (2007), la reconciliación se fundamenta en la interacción ética entre memoria, verdad y relación, aspectos presentes en la experiencia artística analizada.

Educación artística para la paz

La educación artística fue reconocida como un eje transversal que articula los procesos de aprendizaje y transformación comunitaria. Las actividades pedagógicas desarrolladas por la Universidad de la Amazonia, junto al grupo cultural, permitieron integrar la formación estética con valores de convivencia, respeto y no violencia. Esta dimensión evidenció que el arte es una herramienta didáctica para la paz, tal como lo propone Dewey (1934), quien sostiene que la experiencia estética potencia la reflexión crítica y la participación activa en la vida social.

Los talleres de danza realizados entre 2023 y 2024 involucraron a 35 participantes: 20 adultos y 15 jóvenes, quienes destacaron mejoras en su comunicación, autoestima y sentido de pertenencia.

Tabla 2: Cambios personales y comunitarios observados a partir del proceso artístico de la danza de la piña, de autoría propia

Aspecto de cambio	Descripción del cambio percibido	Frecuencia (%)
Fortalecimiento de la autoestima	Las personas se sienten más seguras, valoran sus capacidades y su historia.	80
Sentido de pertenencia	Se reconoce el valor del territorio y el orgullo de pertenecer a la comunidad.	71
Mejora en la convivencia	Aumenta la confianza, la cooperación y el respeto entre los participantes.	66

Participación comunitaria activa	Más personas se vinculan a actividades culturales y proyectos de paz.	57
---	---	----

A partir del análisis de entrevistas, observaciones y registros de campo realizados con los integrantes de la comunidad de Agua Bonita Dos (2025). Se consolidan las frecuencias aproximadas y reflejan el número de menciones o coincidencias encontradas en los relatos analizados (Bardin, 2002).

Análisis interpretativo

Los hallazgos confirman que la danza de la piña se constituye en una práctica artística con poder transformador, pues articula dimensiones emocionales, sociales y culturales. El arte, en este contexto, actúa como un lenguaje simbólico que posibilita la sanación individual y colectiva (Buitrago Guzmán, 2020). La investigación y creación permitió evidenciar que el proceso dancístico genera empoderamiento, reconocimiento mutuo y sentido de pertenencia, elementos esenciales para la sostenibilidad de la paz en territorios rurales.

En coherencia con el marco teórico, se identificó que la metodología participativa favoreció la apropiación del arte como herramienta educativa y reconciliadora. Los resultados sugieren que la paz no se impone mediante discursos, sino que se construye en el cuerpo, el gesto y el movimiento, donde la danza se convierte en pedagogía viva de la memoria.

DISCUSIÓN

Los resultados confirman que la danza de la piña es una práctica artística que favorece la reconstrucción del tejido social, la reafirmación de la identidad y la promoción de la convivencia pacífica en la comunidad de Agua Bonita Dos. El arte se evidenció como un medio simbólico de sanación colectiva y como una estrategia educativa para fortalecer la cultura de paz, validando la hipótesis inicial del estudio.

La categoría arte y memoria colectiva mostró que la danza permitió resignificar el pasado violento, transformando el dolor en esperanza. Este resultado coincide con Ricoeur (2000), quien plantea que la memoria compartida posibilita la reconciliación al convertir el sufrimiento en relato. En identidad cultural, la práctica artística fortaleció el orgullo y la pertenencia territorial, en línea con Hall (1996), quien entiende la identidad como una construcción simbólica basada en significados compartidos.

En reconciliación y convivencia, la danza se consolidó como un espacio de encuentro entre firmantes de paz y comunidad, promoviendo el respeto y la cooperación, tal como plantea Lederach (2007) al describir la reconciliación como proceso relacional y ético. Finalmente, la categoría educación para la paz evidenció que la práctica artística fomenta valores y aprendizajes sociales, coherentes con la visión de Dewey (1934) sobre el arte como experiencia formativa y crítica.

Estos hallazgos coinciden con estudios previos (Buitrago Guzmán, 2020; Sarria & Paz, 2022) que reconocen el arte como herramienta de resiliencia y reconstrucción colectiva. No obstante, este trabajo amplía dichas perspectivas al integrar la dimensión educativa y comunitaria, mostrando cómo la danza puede actuar como método pedagógico para la transformación social.

El enfoque cualitativo de investigación–creación se mostró pertinente, ya que permitió comprender las vivencias y significados desde la experiencia estética. Aunque los resultados no son generalizables, su consistencia interna valida la eficacia del método para analizar procesos artísticos en contextos de posconflicto (Hernández, 2018; Flick, 2015).

CONCLUSIÓN

La danza de la piña se consolidó como una práctica artística que resignifica la memoria colectiva y fortalece la identidad cultural de Agua Bonita Dos. Los resultados demostraron que, a través del arte, los participantes pudieron expresar experiencias del pasado, transformar el dolor en esperanza y reafirmar su sentido de pertenencia al territorio, coincidiendo con lo planteado por Ricoeur (2000) y Hall (1996) sobre la memoria y la representación simbólica en los procesos sociales.

El proceso artístico favoreció la reconciliación y la convivencia comunitaria al promover el diálogo y la cooperación entre firmantes de paz y habitantes locales. La danza actuó como un espacio de encuentro ético y emocional donde se reconstruyeron la confianza y la empatía, en coherencia con la propuesta de Lederach (2007) sobre la reconciliación como relación basada en el reconocimiento y la interacción humana.

La investigación y creación evidenció que la educación artística puede ser una estrategia pedagógica efectiva para la construcción de paz en contextos rurales. Los talleres y presentaciones permitieron desarrollar valores de respeto, participación y trabajo conjunto, confirmando el planteamiento de Dewey (1934) sobre el arte como experiencia formativa que transforma tanto al individuo como a la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). American Psychological Association.
<https://apastyle.apa.org>
- Bardin, L. (2002). *Análisis de contenido*. Ediciones Akal.
https://www.akal.com/libro/analisis-de-contenido_31725
- Buitrago Guzmán, A. C. (2020). *La danza: Mecanismo de resiliencia y creación colectiva*. Fundación Universitaria Los Libertadores.
<https://repository.libertadores.edu.co>
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (2018). *Informe final: Hallazgos y recomendaciones para la construcción de paz en Colombia*.
<https://www.comisiondelaverdad.co/informe-final>
- Dewey, J. (1934). *El arte como experiencia*. Paidós.
<https://www.paidos.com/libro/el-arte-como-experiencia>
- Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa* (4.ª ed.). Morata.
https://www.morata.es/libros/introduccion-a-la-investigacion-cualitativa_44762

- Hall, S. (1996). *Cultural identity and diaspora*. In P. Mongia (Ed.), *Contemporary postcolonial theory: A reader* (pp. 110–121). Routledge.
<https://www.routledge.com>
- Hernández, F. (2018). *Metodologías de investigación–creación en artes y diseño*. Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
<https://www.mheducation.com>
- Lederach, J. P. (2007). *La imaginación moral: El arte y el alma de construir la paz*. Norma.
<https://www.normaeditorial.com>
- Maturana, H. (1999). *El sentido de lo humano*. Dolmen.
<https://www.editorialdolmen.cl>
- Ricoeur, P. (2000). *La memoria, la historia, el olvido*. Trotta.
https://www.trotta.es/libros/la-memoria-la-historia-el-olvido_0200000069
- Sarria Suárez, V., & Paz Alfonso, M. G. (2022). *La danza y el arte como herramientas para la resignificación de procesos identitarios de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Javeriana.
<https://repository.javeriana.edu.co>